

SIGURANȚA CETĂȚENILOR ÎN CONTEXTUL COVID-19 GARANTATĂ DE LEGISLAȚIA CONTRAVENȚIONALĂ: STUDIU DE CAZ

CITIZENS' SECURITY IN THE CONTEXT OF COVID-19 GUARANTEED BY CONTRAVENTION LAW: CASE STUDY

DONȚU Raluca-Rusanda

Studenta anului II, USM

Coordonator: PANTEA Oleg,

dr. în drept, conf. univ.

CZU: 342.734:342.9:616.98-036.21 DOI: 10.5281/zenodo.6631293

Summary

The article revealed a case study on the safety of citizens in the context of Covid-19 guaranteed by the contravention legislation. In this context, we referred to the issues concerning the competence of the institutions to provide solutions to combat the pandemic, but we also examined what things have been done so far in solving this problem.

The investigations used materials provided by the decisions, the reports that are in force, but also the information from the media, with real examples.

At the same time, the legal analysis of the contraventions that are applied was performed, in terms of the constituent elements. And to eliminate the problems, we also exemplified some more active enterprise measures to integrate information and communication technology in the processes of governance, to inform the public more efficiently and to improve the accessibility of the information provided.

Keywords: *competent authorities, Covid-19, pandemic, contravention sanctions, fine, warning*

Introducere

Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare socială și economică serioasă pentru țară și prezintă un risc grav de pierdere a progreselor importante obținute în lupta împotriva sărăciei. Carantina și închiderea activităților comerciale neesențiale au dus la încetinirea producției, creșterea disponibilizărilor și reducerea venitului din muncă – în mod special, în cazul angajaților din sectorul privat – cu efecte negative semnificative asupra angajării forței de muncă și sărăciei. Activitățile economice, în special, din sectoarele turismului și ospitalier, au fost stopate în totalitate.

Un focar de COVID-19, provocat de coronavirusul de tip nou din 2019- COVID (SARS-CoV-2), care s-a răspândit în întreaga lume, începând cu decembrie 2019, când au fost diagnosticate primele cazuri în Provincia Hubei, China, Wuhan. În urma acestora la 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemie globală. [2]

Referințe și discuții

În Republica Moldova, focarul s-a declanșat la 8 martie, iar la 17 martie, Parlamentul RM a instituit Starea de Urgență. În urma declarării de către Parlament a Stării de Urgență, Comisia pentru Situații Excepționale s-a întrunit și a introdus un set de măsuri mai riguroase, menite să încetinească răspândirea virusului. Au fost impuse restricții stricte asupra deplasării, aliniate la practicile de distanțare socială, care au început să fie aplicate în întreaga lume. În urma anunțării Alertei de Cod Roșu, la 13 martie, toate instituțiile de învățământ și mai multe localuri publice, inclusiv, săli de sport, muzee, teatre, baruri și restaurante, au fost închise. Au fost introduse restricții stricte de călătorie, traficul aerian și feroviar a fost suspendat, iar 70 din 81 puncte de trecere a frontierei terestre dintre Republica Moldova cu România și Ucraina au fost închise. Au urmat măsuri suplimentare de carantină, inclusiv: instituirea unui regim de lucru special pentru toate entitățile (ore de lucru pentru sectorul public 7:30 – 16:00); interzicerea întrunirilor, evenimentelor publice și altor evenimente în masă; cerința ca școlile și universitățile să treacă la metodele de studiere online și de la distanță; și suspendarea temporară aproximativă a tuturor examinărilor în instanțe a cauzelor penale și administrative (cu excepții). Comisia a mai decis și ca întreaga asistență medicală în legătură cu COVID-19 să fie gratuită, indiferent de faptul dacă pacientul dispune sau nu de asigurare medicală.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare MSMPS) și-a asumat rolul principal în procesul de gestionare a răspunsului la pandemie și acționare rapidă în toate aspectele ce țin de focarul de COVID-19. Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova s-au mobilizat, unindu-și eforturile pentru a contribui strategic la cele mai urgente necesități.

Totuși în urma aplicării stării de urgență, măsurile dure introduse de către autoritățile din RM au pus multe semne de întrebare cetățenilor. Pentru neexecutarea condițiilor expuse în decizii persoanele erau trase la răspundere contravențională, cel mai des fiind aplicate amenzile. La începutul stării de urgență constituționale, Parlamentul a adoptat o lege prin care au fost introduse sancțiuni pentru “nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice” sub formă de amenzi mari în valoare de 22.500 – 25.000 MDL, pentru persoane fizice și 50.000 – 75.000 MDL, pentru persoane juridice.(după care aceste sume au fost modificate). Legi similare au fost adoptate în multe alte țări, inclusiv în țările vecine România și Ucraina. Totuși, în Republica Moldova amenzile extrem de mari și comunicarea insuficientă din partea autorităților cu privire la aplicarea acestora au atras critici din partea opoziției politice, mediului de afaceri, și societății civile, care considerau că amenzile erau utilizate mai degrabă drept instrument de majorare a veniturilor bugetare decât de reducere a riscului infectării.

În condițiile în care salariul mediu lunar în Republica Moldova este aproximativ 8.000 MDL, amenda minimă pentru persoanele fizice este aproape echivalentă

cu trei salarii lunare. Lucrurile au stat și mai prost în cazul persoanelor vulnerabile, inclusiv pensionarii, persoanele cu dizabilități și șomerii. Un caz pe larg mediatizat a fost cel al unei pensionare care a primit o amendă cât pensia ei pentru doi ani pentru că ar fi ieșit să-și cumpere pâine încălcând regimul de izolare la domiciliu.

Pe lângă amenzile mari, legea sus-menționată a devenit și mai împovărătoare din cauza deciziei Comisiei pentru situații excepționale de a reduce termenul de contestare a acestora de la 15 zile la doar 48 de ore. În timpul stării de urgență mai multe acțiuni intentate de persoanele amendate au fost respinse pentru încălcarea termenului legal de 48 de ore, semn clar că cetățenii nu erau informați despre modificarea acestuia. Reducerea în mod arbitrar a termenului de depunere a contestațiilor în combinație cu comunicarea publică insuficientă a împiedicat efectiv cetățenii să-și exercite dreptul de a contesta amenzile primite și, în consecință, a compromis accesul lor la justiție. Mai mult decât atât, nici legea și nici dispoziția Comisiei nu reglementau detaliat și clar aceste amenzi, de ex. cine trebuie să aducă probe – autoritățile sau persoana care depune contestația. Acest lucru a creat confuzie în rândul judecătorilor, rezultând în proceduri și hotărâri neconsecvente. [4, p.3-5]

În cele din urmă, Curtea Constituțională a eliminat amenda minimă de 22.500 MDL, argumentând că diferența dintre limita minimă și cea maximă a amenzilor este prea mică pentru a-i permite instanței de judecată de a stabili o sancțiune proporțională pentru fiecare caz. Amenzile au fost reduse până la suma încă mare dar mult mai rezonabilă de 2.000 – 5.000 MDL iar persoanelor cărora le-au fost aplicate amenzile stabilite la începutul pandemiei li s-a permis să le conteste. Curtea, de asemenea, a adus claritate și în ceea ce privește sarcina probei, declarând fără echivoc că aceasta îi revine autorităților. Cu toate acestea, această măsură și consecințele ei au arătat cât de ușor legislația neclară și comunicarea publică ineficientă pot compromite statul de drept în Republica Moldova.

Mai multe exemple putem găsi și din sursele mass-media, unde sunt expuse date cu implementarea acestor restricții și măsurilor impuse. Astfel au fost făcute diverse controale prin pieți, centre comerciale, restaurante, săli de sport, pentru a verifica respectarea măsurilor de sănătate publică aplicate. Mărimea amenzilor varia în funcție de abatere. De exemplu, persoanele fizice care nu purtau mască în locurile publice riscau amenzi de la 2 la 5 mii de lei. De la 10 până la 35 de mii de lei constituiau amenzile pentru persoanele juridice care au încălcau somația purtării măștilor. Aceste cazuri mai mult se referă la centrele comerciale, magazine și localuri de agrement. Aceleași amenzi au fost împărțite și persoanelor care ieșiau din casă după ora 23:00- această prevedere fiind valabilă doar pentru locuitorii municipiului Chișinău și Bălți. Sancțiuni de până la 35 de mii de lei, fiind și un risc pentru agenții economici, care ignorau restricțiile și activau pe timp de noapte. Excepție însă se face în cazul în care persoana prezenta un certificat de la locul de muncă precum că are dreptul să circule pe timp de noapte în interes de serviciu.

După un sondaj făcut de autoritățile publice până la momentul actual au fost aplicate mai mult de 93 de amenzi privind nerespectarea măsurilor, acestea fiind încălcate în special de persoanele cu vârsta de peste 63 de ani și grupurilor în compență de mai mult de 3 persoane, care se aflau prin parcuri. Amenzile au fost împărțite și vânzătorilor unităților comerciale, care nu țineau cont de restricțiile impuse sau pentru nerespectarea distanței sociale, nepurtarea mănușilor, măștilor.

Oare aceste prevederi nu încalcă articolul 54 din Constituție? Acesta stipulează: (1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sînt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrîngerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății.

Reieșind din acest articol, putem spune că astfel de restrîngeri ale cetățenilor încalcă norma juridică, care explică că în RM nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Astfel de constrîngeri împiedică realizarea unor exerciții la prosperitatea societății, ordinii publice, protejării drepturilor, libertăților și demnității persoanelor.

Dacă am face comparație cu o altă țară, de exemplu România, în București măștile de protecție în spațiile deschise la fel devenise obligatorii. Printre locurile aglomerate au fost numite zonele pietonale ale Centrului Vechi, stațiile de autobuz, tramvai, troleibuz, autogară, gară, expoziții, târguri, piețe, și alte zone unde distanțarea socială nu putea fi respectată. Amenda pentru nerespectarea purtării măștii de protecție în aceste spații era de minim 500 lei, conform informării Mediafax. Poliștii au fost mai indulgenți, împărțind doar avertismente și măști trecătorilor care nu cunoșteau despre noua regulă. De aici observăm că în România situația a fost una mai puțin tensionată, deoarece nu erau aplicate sancțiuni, cum au fost la noi, amenzi mari pentru nerespectarea stării de urgență.

Constatarea de bază a Avocatului Poporului este că în anul 2020, în Republica Moldova, s-au produs multiple încălcări ale drepturilor omului și au fost impuse limitări exagerate care au condus la afectarea unor libertăți și procese democratice la noi în țară. Criza COVID-19 a condus la adîncirea sărăciei, creșterea inegalităților, discriminări structurale și consolidate și la înrăutățirea situației privind drepturile omului. Pandemia a scos în evidență zonele nevralgice ale sistemului drepturilor omului din Republica Moldova iar autoritățile nu întotdeauna au putut face față

provocărilor apărute din cauza gestionării ineficiente a situației sau a deficiențelor de sistem care nu au permis adoptarea de acțiuni prompte și adecvate.

Decidenții nu au lansat un mesaj unic care să aibă un efect benefic asupra comportamentului populației, deciziile autorităților în gestionarea crizei de sănătate au fost influențate mai mult de factorul politic și mai puțin de specialiștii în domeniu. În mai multe cazuri au fost atestate situații în care demnitari au tratat cu sfidare cetățenii, indiferent dacă e vorba de medici, pacienți, jurnaliști sau alte categorii de persoane. Unele decizii au impus măsuri excesive și dezechilibrate prin care au fost încălcate drepturile omului. Acești și alți factori au influențat comportamentul populației și a determinat mai multe persoane să nu reacționeze la modul convenit la pericolul prezentat de Sars-Cov-2.

În gestionarea pandemiei de COVID-19, autoritățile, în linii mari, nu au ținut cont de abordări bazate pe drepturile omului. Lipsa transparenței, ignorarea recomandărilor venite din partea Avocatului Poporului și altor entități sau experți în diferite domenii au determinat evoluțiile pe care le atestăm în prezent în ceea ce privește situația epidemiologică și efectele ei negative asupra cetățenilor, mediului de afaceri, cu impact social-economic de durată. În activitatea desfășurată în perioada crizei sanitare Avocații Poporului și membrii staff-ului instituției s-au confruntat și cu unele dificultăți. Provocarea de bază a constat în atitudinea foarte rezervată iar în unele cazuri chiar și ostilă manifestată de autorități față de inițiativele, propunerile și recomandările lansate de către Avocații Poporului. Unele propuneri au fost acceptate după ce au fost lansate repetat, iar altele – susținute după preluarea și promovarea acestora de către alte entități.[5, p.4-5]

Concluzii

Pandemia COVID-19 a pus la încercare statul de drept în Republica Moldova. Criza în domeniul sănătății și răspunsul autorităților la aceasta, în special în perioada stării de urgență constituționale care a durat din martie până în mai 2020, a accentuat și a agravat și mai mult problemele deja existente în sistemul juridic al țării, inclusiv comunicarea ineficientă, separarea ambiguă a puterilor, incertitudinea juridică, încălcări ale procedurilor, corupție, legislație nedreaptă și accesul redus la informație. După cum s-a demonstrat mai sus, principalii factori care au contribuit la aceste probleme și care trebuie eliminați sunt transparența redusă a autorităților și comunicarea publică ineficientă. Deși starea de urgență constituțională care a creat condiții pentru cele mai ieșite din comun încălcări nu mai este în vigoare, în condițiile de criză cauzată de coronavirus și starea de urgență în sănătate care a continuat în 2021, utilizarea și abuzul posibil de competențele de urgență vor continua. Iată de ce autoritățile din Republica Moldova trebuie să întreprindă fără întârziere măsurile necesare pentru a asigura respectarea statului de drept într-un mod mai conștiincios decât după ce a început criza în sănătate. [1]

Pentru eliminarea acestor probleme se recomandă întreprinderea unor măsuri mai active de integrare a tehnologiei informației și comunicațiilor în proce-

sele de guvernare, de informare mai eficientă a publicului și de îmbunătățire a accesibilității informațiilor furnizate. Astfel, o mai bună transparență va contribui la înțelegerea de către cetățeni a drepturilor și obligațiilor lor în contextul noilor legi adoptate și va facilita eforturile organizațiilor societății civile și mass-media independentă să scoată la iveală actele de corupție și de manipulare a sistemului legislativ.

Pentru aceasta, autoritățile urmează:

Să îmbunătățească comunicarea publică privind modificările legislative.

Comunicarea adecvată a noilor prevederi și reglementări, în special a celor care introduc restricții privind drepturile omului, este foarte importantă pentru a evita confuziile. De exemplu, cu o comunicare mai bună despre modificarea termenului de contestare a amenzilor pentru încălcarea măsurilor de combatere a pandemiei s-ar fi putut evita compromiterea dreptului cetățenilor de a contesta sancțiunile primite.

Să îmbunătățească precizia legislației.

Pentru a evita incertitudinea juridică sunt necesare legi mai clare, în special dacă acestea limitează drepturile omului, dat fiind dreptul absolut și fundamental al cetățenilor să fie informați despre drepturile și obligațiile lor. Interpretarea în mod diferit de către judecători și funcționari publici a celor câteva legi adoptate în stare de urgență este un semnal că ele nu au fost suficient de clare și detaliate. Pentru a evita încălcarea din neștiință a legislației sau adoptarea unor hotărâri incorecte și incoerente de către instanțele de judecată legile adoptate trebuie să fie mai detaliate și mai precise, sau cel puțin să fie aduse la cunoștința cetățenilor.

Să asigure simplitatea.

Măsurile politice și actele normative întotdeauna trebuie să fie însoțite de explicații, astfel încât să fie înțelese de nespecialiști. Acest lucru este în special valabil în caz de criză în sănătate unde este necesară cooperarea publică. La introducerea noilor măsuri, autoritățile trebuie să-și prezinte planul strategic general de acțiune și așteptările, precum și să faciliteze accesul la informații și îndrumări mai detaliate privind cele mai relevante subiecte pentru cetățeni.

Să îmbunătățească publicarea informațiilor online.

Paginile web ale autorităților asigură o modalitate de publicare a informațiilor ușoară, intuitivă și care nu necesită mult efort de administrare. Publicarea mai multor informații pe paginile și aplicațiile web afiliate Guvernului, facilitarea procesului de solicitare a informațiilor prin utilizarea instrumentelor digitale și oferirea serviciilor informaționale, precum și instruirea funcționarilor din cadrul autorităților cum să utilizeze și să maximizeze beneficiile serviciilor online, vor contribui la o informare mai bună a cetățenilor și mass-media, ceea ce va duce la o comunicare mai eficientă, la reducerea riscului de corupție și la combaterea știrilor false. Una dintre inițiativele de succes în acest sens, care ar trebui extinsă, este Portalul Cetățeanului.

Să informeze cetățenii direct.

Pentru a-și înțelege drepturile și responsabilitățile legale cetățenii nu ar trebui să fie nevoiți să urmărească activ sursele guvernamentale. Autoritățile ar putea reduce această povară inutilă pentru cetățeni expedind notificări generate automat prin poșta electronică, SMS, aplicații mobile, mesageria instantanee și/sau alte mijloace de comunicare pentru a informa publicul în mod activ despre modificările importante în actele normative, reglementări și serviciile publice.

În concluzie dacă se va ține cont de toate aceste precizări vom putea avea o populație mult mai informată, dar și încrezută în toate deciziile implementate de autoritățile publice. Plus la aceasta va exista un pericol mai mic de contaminare în rândul cetățenilor. Iar norma contravențională va fi aplicată mult mai riguros în situațiile necesare. Totuși înainte de a aplica sancțiunile contravenționale, ar fi necesar ca cetățeanului să-i fie aplicat un avertisment, astfel încât acesta va contribui la diminuarea sancțiunilor contravenționale.

Referințe bibliografice:

1. Cod Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2009 nr. 3-6/15. Republicat în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* din 2017, nr.78-84.
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* din 2016, nr. 78. Republicat în: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2018, nr. 467-479.
3. Cadru de management de mediu și social. Răspuns de urgență la pandemia Covid-19, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Chișinău, septembrie 2020.

Resurse Web:

4. Mîrza R., Statul de drept în Republica Moldova în era covid-19. În: *Justice First*, ianuarie 2021, p. 3-5. [citată 04.12.2021]. Disponibil: https://freedom-house.org/sites/default/files/2021-01/Rule-of-Law-in-Moldova%27s-Age-of-COVID-19_Rom.pdf
5. Avocatul Poporului Ombudsman - Raportul privind respectarea drepturilor și libertățile omului în Republica Moldova în anul 2020, Chișinău, 2021, p. 4-5. [citată 04.12.2021]. Disponibil: <http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/04/Raport-2020-FINAL-RED.pdf>
6. Purtarea măștilor devine obligatorie în toate spațiile publice, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. *jurnal.md*, 29.11.2020. [citată 04.12.2021]. Disponibil: <https://www.jurnal.md/ro/news/4a59bac32032b99d/purtarea-mastilor-de-pro>
7. De ce s-a impus purtatul măștii și pe străzi în Chișinău. *jurnal.md*, 21.11.2020. [citată 04.12.2021]. Disponibil: <https://www.jurnal.md/ro/news/5dd9b22ac9a1d82e/de-ce-s-a-impus->

8. Purtarea măștii devine obligatorie pe tot teritoriul țării. știri.md, 27.11.2020. [citată 04.12.2021]. Disponibil: <https://stiri.md/article/social/oficial-purtarea-mastii-devine-obligatorie-pe-tot-teritoriul-tarii>
9. Purtarea măștilor de protecție în spațiile deschise din municipiul Chișinău nu mai este obligatorie. zgd.md, 27.05.2021. [citată 04.12.2021]. Disponibil: <https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/ultima-ora-purtarea-mastilor-in-spatiile-deschise>